

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

DESAFÍOS REGLAMENTARIOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS BRECHAS CRECIENTES ENTRE EL NORTE Y EL SUR DEL ATLÁNTICO GLOBAL.

Sabrina Evangelista Medeiros

05 de enero de 2024.

Resumen Ejecutivo

El tema de la inteligencia artificial es predominante en los países del Norte Global y su desarrollo es una prioridad. No cabe duda de que este esfuerzo acelera la adaptabilidad de las economías a gran escala, al tiempo que disminuye la oportunidad de que los países del Sur Global entren en las cadenas de suministro asociadas al esfuerzo tecnológico.

Este *policy brief* se dedica a detectar el marco de la expansión de intereses en torno al tema de la Inteligencia Artificial y los marcos regulatorios en construcción y, al mismo tiempo, respecto a sus restricciones y desarrollos discrepantes. Con el foco puesto en los temas asociados a la inteligencia artificial como diligente para el futuro de la cooperación entre el Atlántico Norte y Sur Global, se observa que los mecanismos de desarrollo regional y nacional se encuentran dispersos, así como la capacidad de los organismos internacionales para promover la regulación y la cooperación.

Tal detección apunta a un distanciamiento progresivo entre los actores del Norte Global y del Sur Global en Occidente respecto a los programas de desarrollo asociados al avance de la inteligencia artificial, combinado con distancias políticas que amplifican las tensiones entre las partes. Por otra parte, la limitación de los esfuerzos internacionales dirigidos a las cuestiones éticas, si bien es pertinente, no se produce en combinación con la transferencia de tecnología y los programas de desarrollo, sin los cuales se reduce la posibilidad de participación y sensibilización en un círculo improductivo y creciente. Estas discrepancias pueden reducirse con la incorporación progresiva de actores del Sur Global a los programas de desarrollo movilizados por acuerdos como el Mercosur-UE, así como por el papel protagónico de Portugal en esta intersección.

Antecedentes

La participación progresiva y la puesta en común de intereses por parte del Sur Global movilizan nuevas formas de guiar las cadenas de suministro. La participación de los países del Sur Global en el suministro de materias primas sigue siendo significativa, un panorama que no cambiará potencialmente, especialmente en relación con los minerales críticos y los alimentos (Pereira y Origuéla, 2021). En cuanto a la distribución

de la participación internacional de cada grupo, en gran medida, la disponibilidad de recursos primarios pertenecientes al grupo de países del Sur parece ser el único espacio para la participación internacional de estos actores en mayor dimensión y efecto.

De lo contrario, la dinámica comercial se asocia políticamente con ejes alternativos de colaboración de Occidente y el Norte Global. Esto incluye el distanciamiento de este grupo del comportamiento diplomático frente a la guerra en Ucrania o la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, especialmente en lo que respecta al tema de la jerarquía de víctimas (McCloskey, 2022). El llamado a la humanización de los debates en el entorno del régimen internacional está marcado por jerarquías y superposiciones de intereses que se disocian del contenido explícitamente humano de los términos de desarrollo.

Además, los regímenes cooperativos regionales han movilizado y potenciado ejes de colaboración alternativos, como los marcos de cooperación técnica del Atlántico, pero todavía con muy poco interés por parte de los regímenes del Norte Global. El apalancamiento de la cooperación técnica se da en medio de un importante grupo de acuerdos que han calificado significativamente los ejes de la cooperación regional y han distanciado a los países del Norte Global cuyo compromiso con las soluciones locales se vio manifiestamente disminuido.

Durante la última década, se ha podido ser testigo de un desinterés por las inversiones extranjeras en el eje de los países del Atlántico Sur, de actores como EE. UU. y la Unión Europea y sus miembros, situación que es inversa al interés de China, por ejemplo. Este escenario refuerza la tendencia a distanciar el Norte Global Occidental del Sur Global Atlántico, o Atlántico Sur, lo que acentúa los desequilibrios en el sistema internacional visibles desde las diferentes posiciones dentro de las agencias ambientales de la ONU y los organismos internacionales.

Junto a los procesos reconocidos como estancamiento de la globalización o, en el límite, "desglobalización" (Amorim Neto, 2017), los regímenes y entidades nacionales han configurado programas para acelerar el desarrollo a través del tema de la inteligencia artificial. Los esfuerzos multilaterales en materia de reglamentación se han centrado especialmente en el componente ético, que parece ser el único componente de los diálogos internacionales y los regímenes de cooperación.

En cuanto al tema de la Inteligencia Artificial, existen dos campos de participación en el

sistema internacional. El primero de ellos es el que toca el desarrollo tecnológico de carácter civil, mientras que el segundo es el que tiene características principalmente militares o de doble uso. Ambos campos están lejos del eje del Sur Global, ya sea por la falta de capacidad de participación e inversión o por el interés en limitar el desarrollo en esta área en países cuyos sistemas políticos son diferentes a los sistemas predominantes en el Norte Global Occidental.

Las iniciativas que están dispuestas a regular la inteligencia artificial también se posicionan en dos entornos: el primero de ellos, (1) regímenes internacionales de carácter tradicional o híbrido (que incluyen a la sociedad civil); el segundo de ellos, aquellos cuyos comités son notablemente (2) asociativos o privados.

Para este análisis, los regímenes diplomáticos híbridos tradicionales se limitan a aquellas discusiones de carácter normativo cuyo compromiso acordado tiene valor (compromiso vinculante) o aquellas dirigidas al intercambio entre buenas prácticas nacionales o regionales, discusiones para la solución de problemas comunes, o amplia participación de la sociedad civil. Por otro lado, en el segundo grupo, las iniciativas asociativas o privadas, la sociedad civil no es necesariamente una fuente de presión regulatoria, sino que aparece como cliente de los procesos, especialmente dentro del ámbito privado.

Resultados

Entre los dos ejes cooperativos y mirando a las iniciativas que cobijan los regímenes internacionales de inteligencia artificial y sus usos en el entorno de defensa se encuentran, en los últimos 10 años, las discusiones del GGE (*Grupo de Expertos*) dentro de la CCW – la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (UNODA, 2023), y la Primera Comisión de la Asamblea de las Naciones Unidas, cuya agenda es más reciente e integrada con riesgos inminentes (Medeiros y Poty, 2023). En la Primera Comisión de la Asamblea General, en noviembre de 2023, se aprobó la primera resolución sobre Armas Autónomas (UN Press, 2023), que prevé la necesidad de humanos y no un control algorítmico cuando se apunta a humanos. A pesar de ser histórica, contó con la objeción o abstención de actores centrales en la producción y uso de drones en conflictos armados, Bielorrusia y Rusia estuvieron entre las objeciones y China, Israel y Arabia Saudita estuvieron entre las abstenciones.

En la Unión Europea, la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) pasará a través de la

Ley de IA, que fue propuesta por la Comisión Europea en 2021 y que, como parte de la Estrategia de Digitalización, observará los retos en capas de restricción según los riesgos que los sistemas de inteligencia artificial generan para los usuarios. La nomenclatura "usuarios" revela un vacío en el lenguaje asociado a "uso" cuando los riesgos no provienen de los "usuarios", sino de los afectados por los "usuarios". Además, se prohibirán los riesgos que se consideren inaceptables para las personas, pero no está claro si incluye la discusión sobre el Sistema de Armas Autónomas Letales. El Parlamento Europeo llegó a una conclusión con el Consejo Europeo sobre un proyecto de ley (Ley de IA) en diciembre de 2023, pero los diputados seguirán votándolo oficialmente en 2024.

En el caso de entornos asociativos o privados, instituciones como ISO (Organización Internacional de Normalización) garantizan la confianza y la aceptación a partir de la experiencia y los mecanismos de mercado reputacionales. En la institución existen varios comités establecidos temática y técnicamente, como el grupo de normas vinculadas a la ISSO/IEC JTC 1/SC 42. La ISO y el Comité Técnico presentan una relación entre estos estándares relacionados con la Inteligencia Artificial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de sus principales productos inconclusos es la Guía para la Aplicación de la Inteligencia Artificial, aún en desarrollo y prevista para enero de 2024, ya en fase de publicación en diciembre de 2023.

A pesar de las iniciativas señaladas anteriormente, existe una falta de amplitud entre los regímenes de sus compromisos. Campani (2023) señaló que las discusiones de la Conferencia de Luxemburgo sobre Armas Autónomas encarnaron la preocupación por la deshumanización. Por otro lado, también reconoció que algunos de los documentos elaborados con un propósito más amplio, como el borrador de las recomendaciones éticas asociadas a la inteligencia artificial de la UNESCO, podrían aplicarse a las armas autónomas a la hora de prohibir los sistemas autónomos antihumanos. Como señalaron anteriormente Medeiros y Poty (2023), las fuentes de acercamiento entre el Sur Global y el Norte Global pueden asociarse a discusiones sobre ética, siempre y cuando la humanización pueda ser la agenda central para conciliar intereses.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, destacamos la necesidad de reposicionar los instrumentos de cooperación entre el Norte y el Sur del Atlántico Global. Los instrumentos movibiza-

dos a través de la Unión Europea y Estados Unidos en materia de desarrollo son potencialmente escasos ante las exigencias de incorporar actores en un escenario de intereses comunes.

El tema de la Inteligencia Artificial requiere un enfoque integrador, incluso si las discrepancias económicas y sociales provocan una disminución del interés en el Sur Global, dados los mínimos riesgos asociados con su uso intensivo de tecnología. Tal enfoque involucra la recomendación ya presentada por Marie-Therese Png (2022), de ampliar la participación de múltiples partes interesadas y visibilizar los desafíos histórico-políticos de estos actores. Además, debe incluir la posibilidad de integración en ejes de financiamiento y desarrollo que reduzcan dichas discrepancias. Sin los recursos asociados y la participación de estos actores del Sur Atlántico Global en asociaciones, no será posible integrarlos armoniosamente en los procesos regulatorios. Este interés disminuido puede expresarse en el pequeño grupo de convocatorias de propuestas tipo HORIZONTE 2020 de la Unión Europea destinadas a la integración de los socios del Atlántico Sur Global o a la participación de su sociedad civil en foros relevantes ya mencionados y ampliamente difundidos entre las sociedades civiles del Norte Global.

Al igual que en el frente entre la Unión Europea y el Mercosur para el acuerdo comercial previsto desde hace más de cinco años, Portugal ha sido un potencial interlocutor entre el Sur Atlántico Global y el Norte, una posición que ha sido eficiente recientemente (Portugal, 2023). A pesar de la historia colonial que incluye a Portugal y a los recién colonizados, el diálogo de este país con el eje del Atlántico Sur es potencialmente mejor que el de otras antiguas potencias coloniales. Esto también se revela en la iniciativa con menor visibilidad y amplia proporción para la cooperación técnica que es el Centro Atlántico, una iniciativa de la Defensa de Portugal que reúne esfuerzos colaborativos de las instituciones y entidades del poder marítimo de los países atlánticos.

Conclusiones

La conclusión más evidente de este análisis es que la expansión de los programas de inteligencia artificial en los países del Norte Global de Occidente ha ocurrido en paralelo con las tensiones y las distancias políticas entre el Sur Global y el Norte Global. Esta tendencia puede acelerar las diferencias, reduciendo la capacidad de desactivar las

las crisis y las disputas de intereses. Y así, la dinámica parece reforzar las diferencias de participación en el sistema internacional, disminuyendo las oportunidades presentes entre el Norte Global y el Sur Global.

Cabe destacar que los intereses asociados al desarrollo de la inteligencia artificial requieren de un gran aporte de tecnología, cuyos elementos dependen en gran medida de la obtención de insumos como minerales críticos. Al mismo tiempo, el comercio internacional de mercancías por mar depende de instrumentos de política estables en cualquier continente. Por último, la seguridad alimentaria es valiosa para la estabilidad económica del eje Norte-Sur.

A partir de estos elementos, es posible matizar la importancia de trabajar por el realineamiento entre el Sur Global y el Norte Global, especialmente en garantizar la accesibilidad de los minerales críticos, la estabilidad de las relaciones atlánticas, la producción y circulación de bienes esenciales que califiquen la estabilidad económica y la seguridad alimentaria.

La sustitución de los mecanismos de cooperación por parte del Sur Global por la cooperación regional y las inversiones de China apalanca sus economías desde otros ejes de dependencia crítica. Por lo tanto, se ven afectados los intereses por alinear el futuro entre el Norte y el Sur Atlántico o Global Occidental, lo que caracteriza las divisiones presentes en los Organismos Internacionales y los regímenes de cooperación y regulación, incluso cuando se trata de desarrollos regulatorios de inteligencia artificial.

Referencias

Campani Farias, L. (2023). *Report on the Luxembourg Autonomous Weapons Systems*. Zenodo. Disponible en <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940704>>

Dutt, D. (2022). How power and politics shape niche-regime interactions: a view from the Global South. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 43, 320-330.

ISO. ISO/IEC 5359. Disponible en <<https://www.iso.org/standard/81120.html?browse=tc>>

Png, Marie-Therese. (2022). At the tensions of south and north: Critical roles of global south stakeholders in AI governance. In: *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 1434-1445).

Mccloskey, S. (2022). *The War in Ukraine Has Revealed a Hierarchy of Victims*. Policy & Practice: A Development Education Review (34). Disponível em <https://www.developmenteducationreview.com/sites/default/files/Issue%2034%20PDF_0.pdf#page=141>.

Medeiros, S. E., & Poty, I. B. (2023). *The CCW Review Process Within Arms-Producers and Non-Producers*. IA Policy Brief Series, 6(2), 1-6. Disponível em <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8056590>>

Neto, O. A. (2017). *Desglobalização*. Revista Da Cultura, 16(28), 12-16. Disponível em <<http://www.ebrevistas.eb.mil.br/dacultura/article/view/1001/1026>> Acesso em 10/12/2023.

Portugal (2023). *SG Economia*. Disponível em <<https://www.sgeconomia.gov.pt/noticias/portugal-e-o-melhor-advogado-do-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia-span-classnovo-novospan.aspx>>

Pereira, L. I., & Origuéla, C. F. (2021). *As Fronteiras da Acumulação do Capital no Sul Global*. REVISTA NERA, (60), 08-22. Disponível em <<https://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/8922>>

UN Press (2023). *First Committee Approves New Resolution on Lethal Autonomous Weapons*. 28th Meeting, November, 1st. Disponível em <<https://press.un.org/en/2023/gadis3731.doc.htm>>

UNODA (2001). *CCW - The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects*. Amended 21 Dec 2001. Disponível em <<https://disarmament.unoda.org/the-convention-on-certain-conventional-weapons/>>

Sabrina Evangelista Medeiros (Universidade Lusófona; InterAgency Institute):
Doctora en Ciencias Políticas. Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Lusófona. Ex profesora de la Escuela de Guerra Naval de Brasil, del Colegio Interamericano de Defensa y de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Edición: Larlecianne Piccolli
